

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2020/2021

MATA KULIAH PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH:

Dinati Rani Boy

NBI : 1311600071

DOSEN :

Tomy Michael, SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Surabaya

2021

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional dan mendukung perekonomian nasional yang lebih maju dan berkembang serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka perlu adanya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi;
 - b. bahwa penggunaan tenaga kerja asing merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu pengaturan mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

- Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
7. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Pasal 4

Tujuan Undang-Undang tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah terwujudnya prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.